

10.5281/zenodo.17751762

SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM SEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR E A ATUAÇÃO DE MONITORES ACADÊMICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Yasmin Têrto Cunha¹, Natan Miranda Ferreira Braga de Castro¹, Vitor Hugo Marques²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí (UFJ), Jataí, GO, Brasil. ²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí (UFJ), Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O ensino da semiologia cardiovascular enfrenta o desafio de conciliar a aquisição de habilidades práticas com a humanização do cuidado. Nesse contexto, simuladores de média e alta fidelidade são ferramentas relevantes no processo de aprendizagem, especialmente em cardiologia, pois alterações sutis nas bulhas cardíacas, auscultadas como sons e sopros, são passíveis de programação prévia, associando o treino das técnicas semiológicas ao ensino tradicional, em ambiente seguro e controlado. O presente resumo tem o objetivo de apresentar a importância do uso de simuladores realísticos em semiologia cardiovascular em atividades de monitoria acadêmica. **RELATO DA EXPERIÊNCIA:** Durante o primeiro semestre de 2025, discentes do sexto período do curso de medicina, da Universidade Federal de Jataí, exerceram monitoria do submódulo de Semiologia III, sobre o sistema cardiovascular, para discentes do terceiro semestre do mesmo curso. Após breve retomada teórica, cada monitoria contou com prática guiada em simulador de alta fidedignidade no laboratório de Simulação em Saúde II. Para as atividades, os monitores exploraram abordagem sequencial, iniciando com a explicação sobre o fluxo sanguíneo, bulhas cardíacas, focos de ausculta cardíaca, sopros, variação da frequência cardiorrespiratória e pulsos arteriais, relacionando aspectos fisiológicos e patológicos inerentes à avaliação cardiovascular. Os parâmetros do simulador foram alternados, para comparação entre os sons normais e alterados, em seguida problematizou-se sobre a repercussão sistêmica de cada alteração. As atividades contaram com a mediação dos docentes do submódulo e dos técnicos do laboratório, auxiliando no esclarecimento de dúvidas, no reforço dos conceitos, no incentivo ao raciocínio clínico e no desenvolvimento de habilidades. **CONCLUSÕES:** A junção entre teoria e prática guiada em simulador realístico, aliada às atividades de monitoria, fortaleceu o aprendizado ativo dos discentes, promoveu maior segurança e consolidou habilidades essenciais para o contato com pacientes reais, especialmente porque alterações cardiovasculares foram programadas para guiar o raciocínio e o diagnóstico clínico, evidenciando a importância do uso de simuladores no ensino da semiologia cardiovascular. Além disso, a monitoria acadêmica revelou-se um espaço de crescimento mútuo, em que o ensino-aprendizado favoreceu a formação de médicos mais críticos, humanos e tecnicamente preparados.

Palavras-chave: educação médica; sistema cardiovascular; treinamento por simulação.